

Jaminan Kesehatan Nasional Hak Atas Kesehatan Warga Negara Melalui BPJS

Arifah Moerfitria Bintoro

E-mail: arifahmoerfitra01@gmail.com

ABSTRACT

The right of every citizen to live a healthy life, as stated in Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights, that everyone has the right to an adequate life for health and well-being in life for themselves and their families. The National Health Insurance Program is organized according to the principle of national insurance, to support the National Health Insurance program, the government established health insurance namely BPJS which was ratified on October 29, 2011 and formulated into Law Number 24 of 2011 concerning BPJS. Taking this theme means how the government in taking the national Health Insurance policy through BPJS health. In this research, the writer uses the literature. The results of this study ensure that the National Health Insurance policy is a policy in the health sector through BPJS.

Keywords : health rights, social security, insurance

ABSTRAK

Hak Setiap Warga Negara untuk hidup sehat, sebagaimana yang tercantum dalam DUHAM pasal 25 bahwa semua orang berhak atas kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dalam hidup bagi diri sendiri dan keluarganya. Program Jaminan Kesehatan Nasional di selenggarakan menurut prinsip asuransi nasional, untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional pemerintah membentuk asuransi kesehatan yakni BPJS yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2011 dan dirumuskan kedalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Mengambil tema ini bermaksud bagaimana pemerintah dalam mengambil kebijakan Jaminan Kesehatan nasional melalui BPJS kesehatan. Penelitian ini penulis menggunakan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini memastikan bahwa kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional merupakan kebijakan dalam bidang kesehatan melalui BPJS.

Kata Kunci : hak kesehatan; jaminan sosial, Asuransi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimuat pada pasal 1, Hak Asasi Manusia adalah sebuah hak yang dimiliki setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang kuasa dimana wajib diri kita sebagai ciptaanya saling menghormati, menjunjung tinggi nilai - nilai kemanusiaan dan saling melindungi, terlebih oleh negara, pemerintah dan setiap orang. Terkait Hak EKOSOB hal ini terdiri dari hak untuk pendidikan, hak atas perumahan yakni memiliki rumah yang layak, hak atas standar hidup, hak kesehatan, hak atas lingkungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, Seluruh hak hak ini di atur dalam ICESCR. Hak EKOSOB secara khusus di atur dalam instrument HAM Internasional.

Hak untuk kesehatan tidak hanya membahas tentang sakit dan tidak sedang sakit. Namun lebih meluas lagi, Hak Kesehatan ini menyangkut dua aspek yang sangat penting, *pertama*, Aspek kebebasan (*freedom*) yang *kedua*, Aspek keberhakan (*entitlements*). Negara Indonesia tentu saja menjamin untuk memenuhi hak hak setiap warga negaranya contohnya

pemenuhan hak kesehatan yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kebebasan pada hak untuk sehat yaitu memberikan hak kepada setiap manusia untuk mengkondisikan fisik dan jiwa mereka untuk tetap sehat. Dengan cara berolahraga secara rutin dan menjaga pola makan. Sedangkan keberhakkan dalam pada hak kesehatan yaitu memberi hak kepada setiap manusia untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan yang layak seperti tiada tindak diskriminatif serta membawa kesetaraan dan memiliki peluang yang sama.

Peran Negara sangat dibutuhkan sebagai pemilik kewajiban untuk memenuhi Hak Asasi Manusia tentu saja negara memiliki tugas penuh dalam menaati aspek kebebasan dan keberhakkan. Komitmen negara terhadap pemegang hak dapat melakukan contohnya, melakukan adanya pelayanan, menyediakan layanan tidak diskriminatif, merealisasikan penuh atas hak kesehatan, seperti layaknya Hak Asasi Manusia. Hal ini pada hakikatnya bertujuan untuk menggapai tujuan negara dan mewujudkan cita - cita bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera lahir dan batin.¹

Hak konstitusional ini dituliskan dalam pasal 28 H ayat (1) dan ayat (3), serta dalam pasal 34 ayat 1 & 4 UUD 1945. Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, serta berhak mendapat pelayanan kesehatan. Adapun Tugas negara memelihara duaafa dan anak yang di telantarkan. Negara berkewajiban untuk menyelenggarakan Jaminan sosiall untuk seluruh rakyat Indonesia di atur dalam pasal 34 ayat (2). Adapun permasalahan hak kesehatan warga negara, masalah kesehatan sebagai HAM belum terpenuhinya ha katas kesehatan dan terjadinya pelanggaran dalam hak asasi di bidang kesehatan terutama dalam hal stigma dan diskriminasi.²

BPJS merupakan suatu program yang dibentuk memiliki tujuan sebagai penyelenggara program jaminan sosial. BPJS di bentuk dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011. Undang - Undang tersebut menjelaskan fungsi dan tugas yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan yaitu : Fungsi BPJS yakni program yang di selenggarakan secara merata berdasarkan tonggak asuransi, bertujuan menjamin semua peserta mendapatkan memelihara dan melindungi peserta dalam kebutuhan dasar kesehatan. BPJS juga memiliki tugas mendata pendaftaran peserta, menarik iuran dari peserta maupun pemberi kerja, menerima bantuan iuran pemerintah, mengolah Dana Sosial untuk keperluan peserta, membayarkan dan memberi informasi.

Pentingnya kesehatan sebagai HAM dijelaskan pasal 25 DUHAM. DUHAM ini memberitahukan setiap orang memiliki hak atas taraf kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri maupun keluarganya

¹ Kaelan, Filsafat Pancasila, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta, 2017, hlmn 233.

² Komnas HAM R.I. (2020). Draft Standar, Norma, dan Pengaturan KOMNAS HAM tentang Hak Atas Kesehatan. Jakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab Negara?
2. Mengapa masih banyak rakyat yang tidak mendapatkan Hak nya?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap penolakan pasien JKN?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang di gunakan Penulis ialah dengan mengumpulkan bahan hukum dan menganalisis peraturan perundang – undangan, buku dan jurnal sebagai literatur.

II. PEMBAHASAN

1. Jaminan Kesehatan Merupakan Tanggung Jawab Negara

Setiap orang mempunyai hak atas kehidupan yang layak untuk hidup sehat dan sejahtera. Pada Kovenan Internasional meliputi Hak EKOSOB dalam pasal 9 tertulis “Kovenan ini mengakui hak semua orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.” Setiap orang berhak mendapatkan hak pangan, sandang dan papan, serta layanan kesehatan, layanan sosial yang dibutuhkan serta hak keamanan. Selanjutnya HAM dalam penjelasan yang singkat, merupakan hak yang melekat pada makhluk hidup disebut dengan manusia karena merupakan manusia, bukan makhluk lain selain manusia³. HAM ini tertinggi di gapai dan di akui dalam HAM Internasioanl. Memenuhi hak hidup sehat ialah hak mendasar harus menjamin, sebab kesehatan sendiri termasuk dari kebutuhan tiap orang, karena memiliki kondisi fisik yang sehat akan memudahkan setiap orang untuk menjalankan aktifitas mereka. Tugas Negara untuk menjamin warga Negara yaitu mau mengakui, memenuhi dan menanamkan nilai – nilai HAM. Negara sebagai pelaksana tugas Hak Asasi Manusia harus melaksanakan pemenuhan HAM terhadap semua warga Negara tanpa terkecualikan. Mewujudkan pemenuhan HAM akan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera guna mengurangi segala bentuk masalah diskriminasi HAM yang terjadi di Indonesia⁴

Menurut Pasal 17 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah memegang tugas atas ketersediaan akses terhadap informasi, meng edukasi dan fasilitas layanan kesehatan untuk memajukan dan memelihara kesehatan yang setinggi – tingginya. Penyedia fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak

³ Halili, “Hak Asasi Manusia: Dari Teori ke Pedagogi, ” in Buku Ajar (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).

⁴ Endang Wahyati Yustina, Odilia Esem, dan Rospita Adelina Siregar, “Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia daalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa, ” Jurnal Kedokteran Indonesia Vol 6, no. 1 (2020): 10.

merupakan hak atas kesehatan. Dan dengan disahkannya UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN telah memberi bukti bahwa kepada pemerintah dan semua pihak yang terkait untuk memberi kesejahteraan kehidupan sosial untuk seluruh rakyatnya. Jaminan untuk kesehatan yang di buat oleh Pemerintah adalah jaminan kesehatan yang didasarkan pada UU SJSN dan UU BPJS.

Kemudian ada beberapa prinsip yang harus di taati oleh pihak Negara dalam memenuhi hak atas kesehatan, meliputi empat unsur yakni ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan. Ketersediaan disini dapat juga di artikan sebagai ketersediaan sejumlah pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat seperti berupa sarana : Rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Serta di imbangi juga dengan menyediakan sarana kesehatan lainnya seperti obat - obatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan. Aksesibilitas masyarakat agar pelayanan kesehatan dapat dijangkau baik secara ekonomi maupun letak wilayah yang mudah dijangkau bagi setiap orang. Kualitas juga di butuhkan agar pelayanan kesehatan memenuhi standar yang layak. Dan Terakhir Kesetaraan dimana pelayanan kesehatan memperhatikan agar dapat diakses dengan mudah dan secara rata oleh setiap orang, khususnya bagi kelompok rentan di masyarakat. Produk UU no. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 40 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah upaya negara di bidang perundang-undangan dalam menjamin pemenuhan terhadap hak atas kesehatan seluruh penduduk.

Sudah dipastikan Jaminan kesehatan ialah hak seluruh rakyat Indonesia, dalam menjamin hak atas jaminan sosial pemerintah menyelenggarakan program JKN yang bertujuan memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga, secara merata dan terjangkau tiap lapisan masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah, yang ditolak saat mereka berobat di fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Pemerataan Kesehatan Karena Masih Banyak Rakyat Yang Tidak Mendapatkan Hak Atas Kesehatan

Terdapat tiga hal penting yang menentukan kualitas dari suatu bangsa. Ketiga hal penting tersebut adalah pendidikan, kesehatan, dan demokrasi. Rakyat yang memiliki warga di didik dengan baik, sehat, dan demokratis akan mampu mempunyai kesempatan yang lebih besar dalam rangka untuk mempertahankan keutuhan negara dalam masa mendatang.⁵

⁵ Wiwik Afifah and Deasy N Paruntu, 'PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN WARGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL', *Mimbar Keadilan*, 2015 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2117>>.

Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwasanya semua warga negara mempunyai hak untuk hidup sejahtera baik lahir maupun batin. Selain itu, warga negara juga berhak memiliki tempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik serta sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan. Guna menjamin memenuhi hak semua warga Negara tersebut, UUD 1945 untuk memutuskan bahwa Negara memegang kewajiban penuh untuk meningkatkan program jaminan sosial untuk seluruh warga Negara dan memantapkan masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan kedudukan kemanusiaan serta memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan dan fasilitas layanan umum yang layak⁶

Sebagai pemenuhan hak katas kesehatan dan hak pelayanan kesehatan untuk semua warga Negara, Pemerintah membuat program jaminan kesehatan nasional yang di kemas dalam bentuk asuransi. Yang telah di selenggarakan mulai awal tahun 2014 dan pemerintah mengharapkan untuk semua warga Negara sudah memenuhi dan melindungi hak mereka atas kesehatan dan layanan kesehatan yang disebut dengan JKN semesta (*universal health coverage*). Sebagai memenuhi target JKN pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan yang sudah menjadi kewajiban semua warga Negara yang telah terdaftar sebagai peserta JKN ada dua golongan pada program ini yakni warga Negara yang mampu bayar iuran melalui biaya sendiri dan orang yang kurang mampu untuk membayar iuran menggunakan biaya sendiri yang bahkan bisa lebih besar dari pendapatan. Ada banyak alasan yang mengakibatkan lapisan masyarakat tidak menerima penyebaran program dengan optimal, masih ada yang belum terdaftar sebagai peserta JKN - PBI. *Pertama*, mereka tidak mengetahui bahwa mereka mendapatkan hak sebagai peserta JKN - PBI. *Kedua*, mereka mengetahui namun tidak tahu cara mendaftarkan diri. *Ketiga*, mereka mengetahui namun mereka tidak memiliki daya untuk mereka berjuannng mendaftarkan diri. Berdasarkan dari Sumber berita CNBC Indonesia jumlah peserta JKN - PBI per 1 September 2021 mencapai 96,1 juta jiwa, dari kuota yang telah di tentukan untuk dibiayai APBN sebanyak 96,8 juta jiwa (tercantum dalam nota keuangan RAPBN 2021 daan 2022). Artinya Presiden dan Para Menteri keungann telah memastikan bahwa kepesertaan JKN-PBI tidak akan mengalami perubahan untuk tahun 2022⁷

Dalam Undang - Undang BPJS bagian menimbang huruf (a), yakni “ Bahwa system jaminan sosial merupakan program Negara memiliki tujuan memberi kepastian untuk perlindungan dan kesejahteraan sosial untuk semua rakyat.” Konsep dari Negara yang sejahtera ialah bahwasanya Negara memegang tanggung jawab dalam mensejahterakan rakyatnya, dengan ikut serta mengurus warganya mulai lahir hingga akhir hayat manusia, bentuk pemerintah untuk turun tangan bagi kehidupan masyarakat

⁶ Koalisi Perempuan / 2017/ Kesehatan adalah hak setiap warga.

<https://www.koalisperempuan.or.id/2017/01/10/kesehatan-adalah-hak-setiap-warga-negara/>

⁷ Bantuan Iuran BPJS untuk warga miskin/ <https://www.cnbcindonesia.com> diakses pada tanggal 2 desember 2021

ialah dalam hal kesehatan demi membuat kualitas kesehatan yang sepiantas dan selengkapnya karena bentuk tanggung jawab pemerintah⁸

Jaminan Kesehatan berlaku bagi setiap individu (warga negara) semestinya menjadi kewajiban dari negara untuk memenuhinya tanpa membedakan warga negara yang satu dengan yang lainnya. Dalam melaksanakan program jaminan kesehatan nasional konsep yang dipergunakan adalah asuransi kesehatan sosial yang mencakup seluruh masyarakat, yang dalam hal ini seluruh rakyat Indonesia bersifat wajib menjadi peserta dalam program ini⁹ Dilansir melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk memastikan ketepatan sasaran, Menteri sosial Tri Rismaharini melakukan pembaharuan data yakni dengan cara mengarahkan kemensos untuk pemadanan data penerima bantuan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Mengutip dari berita online Sejalan dengan ketentuan dalam UU No 13/2011 tentang Fakir Miskin, proses verval data merupakan kewenangan daerah. "Verval merupakan kewenangan pemerintah daerah. Dilakukan secara berjenjang dimulai dari musyawarah desa/kelurahan," kata Mensos. Dalam proses menetapkan data, Mensos memastikan telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait. "Termasuk dalam penetapan PBI-JKN. Kemensos telah terlebih dulu berkoordinasi dengan Kemenko PMK, Kemenkes, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ditjen Dukcapil, dan hasil penetapan dapat dipantau melalui cekbansos.kemensos.go.id," kata Mensos.

Untuk Penerima Bantuan Iuran, tentu saja hanya di fokuskan kepada golongan yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh negara, sedangkan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Bukan PBI) adalah Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang mampu yang iurannya tidak dibayarkan oleh negara. Dari sini tentu dapat kita lihat bahwa memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap warga negaranya dalam pemberlakuan jaminan kesehatan dimana hal itu seharusnya menjadi kewajiban dari Negara. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Untuk BPJS kesehatan yang mulai di resmikan beroperasi pada 1 januari 2014, maka dari itu BPJS telah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia bagi Masyarakat yang mampu maupun yang tidak mampu. Namun dalam menyelenggarakan program tersebut, BPJS sangat membutuhkan kerja sama dengan pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayan dan pemerataan biaya terhadap masyarakat.

⁸ Endang Wahyati Yustina, Hak Atas Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, Kisi Hukum Jurnal Ilmiah Hukum.

⁹ Rico Mardiansyah, *Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia*, VeJ Volume 4, Nomor 1, 2018, hlm 232.

Demi kelancaran pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, maka negara mengangkat konsep asuransi kesehatan dengan tujuan di harapkan kedepannya dapat mengurangi risiiko masyarakat menanggung biaya kesehatan yang lebih besar dari hasil pendapatan sendiri. Maka dari itu diperlukan suatu jaminan yakni berupa asuransi kesehatan dimana peserta cukup membayar premi dengan besaran tetap. Pembiayaan kesehatan di tanggung bersama oleh keseluruhan peserta, sehingga tidak memberatkan individu (secara per orang)

3. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penolakan Pasien JKN

UU SJSN yang telah ditetapkan diharapkan mampu memberi perlindungan sosial untuk seluruh warga negara Indonesia secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah tentu memiliki tanggung jawab yang besar atas terlaksananya kegiatan penjaminan Kesehatan masyarakat yang dilakukan melalui suatu program. Program yang dimaksud adalah program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menyelenggarakan program tersebut di bidang kesehatan yang melayani PNS, pensiunan, veteran dan pegawai swasta adalah PT Akses (Persero). Selanjutnya, ada pula bantuan yang dikhususkan pada masyarakat miskin dan tidak mampu, yaitu dengan memberikan Jamkesmas dan Jamkesda. Akan tetapi, pada penerapannya, mutu pelayanan dan biaya kesehatan akan terbagi-bagi berdasarkan golongan tersebut.

Salah satu prinsip dari adanya BPJS adalah kepersertaan bersifat wajib sehingga seluruh masyarakat Indonesia diwajibkan untuk mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional tentu saja di bantu dengan iuran dari pemerintah yang di sebut dengan Penerima Bantuan Iuran serta mandiri. Seluruh Peserta BPJS Kesehatan tentu saja dapat menggunakan hak nya berobat ke fasilitas kesehatan yang memiliki hubungan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berlakunya program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia menimbulkan permasalahan – permasalahan baik dari segi peserta BPJS, BPJS, maupun Rumah Sakit.¹⁰ Diterapkannya sistem rujukan dan kelas – kelas pada program BPJS menyebabkan banyak sekali keluhan dari pasien yang ingin mendapat fasilitas di tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan. Hak dan kewajiban pasien telah di atur dalam beberapa peraturan perundang – undangan. Karena hak pasien termasuk pasien peserta JKN mandiri adalah hak yang asasi dari setiap individu dalam bidang kesehatan. Kekurangmampuan seorang pasien dalam mencapai pelayanan kesehatan menyebabkan timbulnya kebutuhan untuk melindungi hak – hak pasien dalam menghadapi pemberi

¹⁰ Wiwik Afifah, 'Eksistensi Perlindungan Hukum', 14 (2018) <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1594/1353>>.

layanan kesehatan¹¹. Karena Pada dasarnya, dalam keadaan darurat bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu, baik pemerintah maupun swasta diwajibkan untuk memberikan pelayanan kesehatan . Baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka kepada pasien. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”). Permenkes Nomor 40 tahun 2012 menyatakan bahwa dalam keadaan darurat seluruh fasilitas kesehatan baik jamkesmas maupun tidak, wajib memberi penanganan pertama kepada peserta.

Sanksi yang di berikan Kepada Rumah Sakit yang melakukan penolakan kepada peserta BPJS di atur dalam pasal 29 ayat (2) Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa pelanggaran atas kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif berupa¹² :

1. Teguran
2. Teguran tertulis
3. Denda, dan
4. Pencabutan izin RS

Adapun Aturan mengenai penyimpanan, pemusnahan dan juga kerahasiaan dari rekam medis tersebut telah diatur dalam Pasal 8 hingga pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam Medis. Dalam tanggung jawab penyimpanan dan juga pemanfaatannya merupakan tanggung jawab dari Direktur Rumah sakit. Tanggung jawab yang ditanggung oleh pihak direktur rumah sakit tersebut meliputi adanya pertanggung jawaban jika terjadi kehilangan, rusak, pemalsuan dan juga penggunaan oleh badan atau orang yang tidak berhak atas rekam medis tersebut.¹³

Selain itu diatur juga dalam peraturan BPJS Kesehatan No. 7 Tahun 2016 tentang sistem pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan program JKN pasal 24 ayat (1) bahwa : Dalam hal investigasi terbukti adanya tindakan kecurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf e maka BPJS Kesehatan dapat menghentikan perjanjian kerjasama dengan FKTP dan FKRTL milik swasta. Bentuk sanksi perdata rumah sakit ialah pemberian ganti rugi, sedangkan bentuk sanksi pidana rumah sakit terutama apabila pasien yang ditolak dalam keadaan darurat yaitu pidana penjara diberikan kepada pimpinan/tenaga kesehatan yang melakukan praktik pada fasilitas kesehatan¹⁴.

¹¹ Dr. Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani, M.H. 2020. Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional, Surabaya. Hlmn 62

¹² Dr. Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani, M.H. 2020. Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional, Surabaya. Hlmn 62

¹³ Raissa, Amanda, Afifah, Wiwik, 2021. Jurnal penelitian hukum vol 1 Nomor 1. PUBLIKASI DATA PASIEN COVID-19 DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

¹⁴ Ibid. hlmn 63

D. PENUTUP

Suatu negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kesehatan tiap warga negara. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab penuh yang harus dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi terhadap warga. Dalam kenyataannya, pemerintah mengimplementasikan tanggungjawabnya dengan kovenan international yang meliputi EKOSOB. Selain itu, pemerintah juga mencanangkan program BPJS. Program ini mewajibkan seluruh warga negara untuk mendaftar sebagai peserta dalam jaminan kesehatan di tingkat nasional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Selanjutnya, BPJS sendiri telah resmi mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014. Oleh karena itu, BPJS sudah dianggap sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional yang ditujukan kepada seluruh warga negara Indonesia baik bagi warga yang mampu maupun yang kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Bantuan Iuran BPJS untuk warga miskin/ <https://www.cnbcindonesia.com> diakses pada tanggal 2 desember 2021

Endang Wahyati Yustina, Odilia Esem, dan Rospita Adelina Siregar, "Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia daalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa," *Jurnal Kedokteran Indonesia Vol 6, no. 1 (2020): 10.*

Endang Wahyati Yustina, Hak Atas Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, Kisi Hukum Jurnal Ilmiah Hukum.

Halili, "Hak Asasi Manusia: Dari Teori ke Pedagogi, " in Buku Ajar (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).

Kaelan, Filsafat Pancasila, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta, 2017, hlmn 233.

Koalisi Perempuan / 2017/ Kesehatan adalah hak setiap warga. <https://www.koalisiperempuan.or.id/2017/01/10/kesehatan-adalah-hak-setiap-warga-negara/>

Komnas HAM R.I. (2020). Draft Standar, Norma, dan Pengaturan KOMNAS HAM tentang Hak Atas Kesehatan. Jakarta.

Materi elitag, konsep HAM : KONSEP DAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA Komite Hak

Dr. Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani, M.H. 2020. Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional, Surabaya. Hlmn 62

Raissa, Amanda, Afifah, Wiwik, 2021. Jurnal penelitian hukum vol 1 Nomor 1. PUBLIKASI DATA PASIEN COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Rico Mardiansyah, *Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia*, VeJ Volume 4, Nomor 1, 2018, hlm 232.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas kehendak dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan artikel HAM dan Kesehatan ini. Dalam kesempatan kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua, kakak, sahabat dan dosen. Serta beberapa jurnal maupun buku seperti yang telah tercantum dalam daftar pustaka.